

XORIJY TILLARNI O'QITISHDA MAMLAKATIMIZDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA INGLIZ TILINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Ko'charova Feruza Alisher qizi

e-mail: feruzakucharova97@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8426137>

Annotasiya: Ushbu maqolada kelajakda xorijiy tillarni o'qitish uchun mustahkam poydevor bo'ladigan yangi tizimni yo'lga qo'yish, dunyo ta'lim standartlari darajasiga to'liq javob bera oladigan yetuk bilimli-ilmli bo'lish, xorijiy tillarini o'rganish uchun olib borilayotgan islohotlar va qulayliklar barchasi hozirgi yoshlarimiz uchun imkoniyatlar eshigini ochilishi masalalari borasida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: talab va qiziqish, milliy dastur, islohotlar va qulayliklar, katta yoshdagi mutaxassislar, mustahkam poydevor, imkoniyatlar eshigi, dunyoga tanitishimiz.

Xorijiy tillarni o'qitishda O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunini hamda Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirish doirasida chet tillarga o'qitishning kompleks tizimi, ya'ni uyg'un kamol topgan, o'qimishli, zamonaviy fikrlovchi yosh avlodni shakllantirishga, respublikaning jahon hamjamiyatiga yanada integratsiyalashuviga yo'naltirilgan tizim yaratildi. Mustaqillik yillaridan buyon ming nafardan ziyod chet tillari o'qituvchilari tayyorlanib kelinmoqda, umumta'lim maktablarining yuqori sinf o'quvchilari uchun ingliz, nemis va fransuz tillari bo'yicha multimedia darsliklari, boshlang'ich sinflarda ingliz tilini o'rganish bo'yicha elektron resurslar tayyorlandi, umumta'lim maktablarida, kasb-hunar kollejlari va akademik litseylarda mingdan ko'proq lingafon kabinetlari jihozlandi. Shu bilan birga, chet tillarni o'rganishni tashkil qilishning amaldagi tizimini tahlil etish shuni ko'rsatmoqdaki, ta'lim standartlari, o'quv dasturlari va darsliklar zamon talablariga, xususan, ilg'or axborot va media-texnologiyalardan foydalanish borasidagi talabga to'liq javob bermayapti. Ta'lim asosan an'anaviy uslublarda olib borilmoqda. Ta'lim tizimining barcha bosqichlarida chet tillarni uzluksiz o'rganishni tashkil qilish, shuningdek, o'qituvchilar malakasini oshirish hamda zamonaviy o'quv-uslubiy materiallar bilan ta'minlash yanada takomillashtirilishini taqozo etadi. Zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitishning ilg'or uslublarini joriy etish yo'li bilan, o'sib kelayotgan yosh avlodni chet tillarga o'qitish, shu tillarda erkin so'zlasha oladigan mutaxassislarni tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish hamda buning negizida, ularning jahon sivilizatsiyasi yutuqlari hamda dunyo axborot resurslaridan keng ko'lamda foydalanishlari, xalqaro hamkorlik va muloqotni rivojlantirishlari uchun shart-sharoit va imkoniyatlar yaratish maqsadida ko'plab farmon va qarorlar qabul qilindi. Chet tillarini o'rgatishda ham 4 bosqich:

1. eshitish (listening);
2. gapirish(speaking);
3. o'qish(reading);
- 4.yozish(writing) mahoratini oshirish kerak bo'ladi. Bu mahoratni oshirishda esa innovatsion texnologiyalarning o'rni beqiyosdir.

ESHITISH (LISTENING)-tinglab tushunish 3 boqichli faoliyat bo'lib, umumiy eshituv idroki,so'zlarning tovush tomonini farqlash va mohiyatni anglash orqali nutqdagi mazmunni idrok etadi. Eshitish sezgisi va analizator orqali axborot olishning asosiy manbalariga auditiv texnikaviy qurollardan magnitofon va grammafondan, radio, kinofilm va television

ko'rsatuvlar xizmat qiladi.

GAPIRISH(SPEAKING)- gapirish bu og'zaki nutqni bir tilda erkin ifodalab berishdir. Bunda gapiruvchi nutqining ravonligi, talaffuz qonun-qoidalarining to'g'riligiga e'tibor qaratiladi. Gapirish (speaking) da ham zamonaviy texnologiyalardan foydalanamiz ya'ni ijtimoiy tarmoqlardan (by talk, speaky, English speaking practice, talk now) nafaqat mamlakatimizdagi til o'rganuvchilar balki milliy tili ingliz yoki boshqa chet tili bo'lgan odamlar bilan gaplashib speaking mahoratni oshirish mumkin.

O'QISH (READING)-zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda reading mahoratimizni oshirish imkoniyatida video, film, multfilm va boshqa ko'rsatuvlarini ko'rish orqali yani videolar ostida ko'rsatiladigan yordamchi matnlardan foydalangan holda rivojlantirishimiz mumkin .

YOZISH(WRITING)-mahoratida ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarning o'rni beqiyos. Misol uchun, telegram yoki electron pochta orqali chet tilini o'rganishda do'stlarimiz orqali suhbatlashamiz. Email orqali xat, taklif va murojatnomalar yuboramiz. Bu esa writing mahoratining oshishiga yordam beradi. Internet orqali keladigan writing mashqlar va kitoblar ham biz uchun foydali. Til o'rganishda innovatsion texnologiyalarning o'rni katta hisoblanadi. Nafaqat o'z yurtimizdagi maktab, litsey, universitlarda o'qish uchun balki chet el bilim maskanlarida o'qish uchun foydali.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 19-maydagi PQ-5117-SON qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 1997-yil 29-avgustdagi 465-1-sonli "Ta'lim to'g'risida"gi qonunini.
3. O'.Hoshimov,I Yoqubov "Ingliz tili o'qitish metodikasi"(o'quv qo'llanma) Toshkent "Sharq "nashriyoti 2003
4. New Fly High 5 (o'qituvchilar uchun metodik qo'llanma). 2017.
5. NEW INNOVATION IN NATIONAL EDUCATION Madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini ingliz tili orqali rivojlantirish xususiyatlari, Jamoat xavfsizligi universiteti Tillarni o'rganish kafedrasi o'qituvchilari Sh.I.Musayeva va S.S.Mengliyeva
6. Younas, Ammar, Recent Policies, Regulations and Laws Related to Artificial Intelligence Across the Central Asia (August 1, 2020). Ai Mo Innovation Consultants, 2020, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3664983>
7. Younas, Ammar. "Sustaining Innovative Economy in Fourth Industrial Revolution: A Whitepaper of Uzbek Centered Artificial Intelligence Policy (February 01, 2020)." Available at SSRN 3533410.
8. Younas, Ammar, and Kinza Fatima. "REGULATING NANOTECHNOLOGY TRANSFER IN DIGITALIZED CENTRAL ASIA." DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR (2021): 744-746.
9. Younas, Rehan, and Ammar Younas. "REDUCING YOUTH RADICALISM: STEMMING POLICY APPROCH THROUGH ENGINEERING EDUCATION." International Scientific and Practical Conference World science. Vol. 4. No. 6. ROST, 2017.
10. Younas, Ammar, et al. "Overview of big data and cloud computing laws, regulations and policies in central Asia." Regulations and Policies in Central Asia (August 12, 2020) (2020).

11. Younas, Ammar. "Finding a consensus between philosophy of applied and social sciences: A case of biology of human rights." *JournalNX A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*. ISSN 2581-4230 (2020): 62-75.
12. Юнас, Аммар, Аминжон Каландаров, and Мухаммад Али Турдалиев. "Legal progress of e-commerce legislation in Central Asia during the COVID-19 period." *Общество и инновации* 2.6 (2021): 170-176.
13. Younas, Ammar and Chynarbekovna, Tegizbekova Zhyldyz, *Harmonizing Law and Innovations in Nanomedicine, Artificial Intelligence (AI) and Biomedical Robotics: A Central Asian Perspective* (October 31, 2020). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3722658> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3722658>